

«Приховані» проблеми податкового менеджменту підприємств як інституціональних мікроекономічних суб'єктів

Предметом дослідження є теоретичні й практичні аспекти визначення сутності та інституційно-економічних механізмів опортуністичної податкової поведінки вітчизняних підприємств, причин утворення системного опортунізму у розподільно-перерозподільній сфері виробничо-господарських відносин.

Метою дослідження є визначення зв'язків взаємозалежності між цілями податкового менеджменту інституціональних суб'єктів (держави – підприємств) та вибором ними відповідних моделей податкової поведінки.

Методи дослідження. При написанні статті використовувалися загально-наукові, спеціальні методи дослідження економічних явищ і процесів для встановлення можливого діапазону рішень підприємств як інституціональних мікроекономічних суб'єктів щодо вибору моделі податкової поведінки від делінквентної до соціально-відповідальної.

Результати роботи. У результаті написання статті встановлено, що існує взаємозалежність між вибором керівництвом вітчизняних підприємств цілей податкового менеджменту й моделей податкової поведінки у відносинах з державою. Показано, що «зведення» податкового менеджменту до податкової оптимізації посилює схильність підприємств до переходу від легітимних, але приховано-безповідальних засобів досягнення цілей корпоративної податкової політики до не-легітимних й відверто-безповідальних інструментів. Показано, що ухилення від сплати податків та обхід податків складають зміст опортуністичної податкової поведінки підприємств. Встановлено, що опортунізм мікроекономічних суб'єктів може бути спровокований як об'єктивними факторами (опортуністичними діями держави через надмірне адміністрування, посилення податкового навантаження тощо), так і суб'єктивним чинником (власними рішеннями керівництва підприємств щодо використання будь-яких схем оптимізації оподаткування, навіть тих, що можуть нанести шкоду державі і суспільству).

Галузь застосування результатів. Податковий менеджмент держави, корпоративний податковий менеджмент, внутрішньофірмовий менеджмент підприємств.

Висновки. У результаті написання статті встановлено, що у транзитивних економіках до яких відноситься вітчизняна економіка, відбувається неформальна інституціоналізація опортуністичної моделі поведінки інституціональних суб'єктів (держави і підприємств) у всіх сферах господарської діяльності. Встановлено, що головною причиною домінування опортуністичної моделі поведінки цих суб'єктів у сфері оподаткування є взаємне порушення балансу економічних інтересів, намагання реалізувати приховані/відверті опортуністичні цілі за рахунок іншої сторони. Визначено, що зворотній опортунізм підприємств, є їх реакцією на зайве адміністрування та податкове навантаження з боку держави. Відмічено, що схильність керівництва підприємств до вибору опортуністичних дій у процесі оподаткування «підживлюється» суб'єктивними демотиваторами законотворчої податкової поведінки. Зроблено висновок про те, що кожен з інституціональних суб'єктів та суспільство в цілому потерпають від домінування владно-політичних чинників над раціонально-економічними, що виявляють свою дію у транзитивних інституціонально-економічних відносинах, створюючи підстави для системного опортунізму.

Ключові слова: інституціонально-економічні суб'єкти, формальні і неформальні податкові цілі, податковий менеджмент, моделі податкової поведінки, податкові демотиватори, системний опортунізм.

«Hidden» problems of tax management of enterprises as institutional microeconomic subjects

The subject of the study is the theoretical and practical aspects of determining the essence and institutional–economic mechanisms of opportunistic tax behavior of domestic enterprises, the reasons for the formation of systemic opportunism in the distributive–redistributive sphere of industrial–economic relations.

The aim of the research is to determine the relationships of interdependence between the goals of tax management of institutional subjects (states – enterprises) and their choice of appropriate models of tax behavior.

Work results. As a result of writing the article, it was established that there is an interdependence between the choice of the management of domestic enterprises, the goals of tax management and models of tax behavior in relations with the state. It is shown that the «reduction» of tax management to tax optimization increases the tendency of enterprises to switch from legitimate, but covertly dishonest means of achieving the goals of corporate tax policy to illegitimate and openly dishonest tools. It is shown that tax evasion and tax avoidance make up the content of opportunistic tax behavior of enterprises. It was established that the opportunism of microeconomic subjects can be provoked by both objective factors (opportunistic actions of the state due to excessive administration, increased tax burden, etc.) and subjective factors (own decisions of enterprise management regarding the use of any tax optimization schemes, even those that can harm the state and society).

Scope of results. Tax management of the state, corporate tax management, intra–firm management of enterprises.

Conclusions. As a result of writing the article, it was established that in transitive economies, which includes the domestic economy, there is an informal institutionalization of opportunistic behavior models of institutional subjects (the state and enterprises) in all spheres of economic activity. It has been established that the main reason for the dominance of the opportunistic model of behavior of these subjects in the field of taxation is a mutual violation of the balance of economic interests, an attempt to realize hidden/overt opportunistic goals at the expense of the other party. It was determined that reverse opportunism of enterprises is their reaction to excessive administration and tax burden from the state. It was determined that the tendency of enterprise management to choose opportunistic actions in the taxation process is «fueled» by subjective demotivators of law–abiding tax behavior. It was noted that the tendency of the management of enterprises to choose opportunistic actions in the taxation process is «fueled» by subjective demotivators of law–abiding tax behavior. It was concluded that each of the institutional subjects and society as a whole suffer from the dominance of power–political factors over rational–economic ones, which manifest their effect in transitive institutional–economic relations, creating grounds for systemic opportunism.

Keywords: institutional and economic subjects, formal and informal tax goals, tax management, models of tax behavior, tax disincentives, systemic opportunism.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Як відомо, податковий менеджмент підприємств як інституціональних мікроекономічних суб'єктів являє собою систему принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень щодо вибору податкової стратегії і тактики, розрахунком податкових платежів з контролем за їх здійсненням, включаючи процедуру податкової оптимізації. Попри визначення податкового менеджменту

як впливовішого внутрішнього чинника виробничо–господарської діяльності підприємств, їх підсумкових фінансово–економічних показників [1], актуальними залишаються такі дослідницькі питання, як: визначення місця податкового менеджменту в системі менеджменту інституціонального мікроекономічного суб'єкта; з'ясування значущості податкового менеджменту підприємства у виборі моделі його податкової поведін–

ки та проектуванні податково–бюджетних відносин з державою тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Підставою для визначення актуальними вище визначених питань є те, що у ряді наукових робіт дослідники, фіксуючи зв'язок між фінансовим і податковим менеджментом, доцільність «введення» останнього на підприємстві пов'язують, з одного боку, із податковим навантаженням на суб'єкта господарювання, отже, з впливом держави, з іншого боку, власне із розмірами підприємства, що, на думку Ю. Гринчук [2], об'єктивно обумовлює збільшення податкових сум.

У більшості статей визнається, що на рівні підприємства задачі податкового менеджменту мають пов'язуватися із завданнями фінансового менеджменту (зменшення витрат та збільшення доходів) й, за висловленням С. Юдіної (Каламбет), Р. Сіліна, «...спрямовуватися на оптимізацію економічної діяльності за заданих параметрів податкового середовища і ринкової кон'юнктури» [3, с.155]. Інші автори вважають, що залежно від обраної позиції щодо здійснення податкової оптимізації, підприємство буде податковій й бюджетній відносини з державою, що кардинально впливає на його виробничо–господарську діяльність, її ефективність та результативність [4, с.167], чим саме має опікуватися виробничий менеджмент.

Податковий менеджмент, поданий у такому прикладному аспекті починає асоціюватися з податковою оптимізацією, дослідженню інструментів якої наразі присвячена значна кількість робіт таких вчених різних галузей знань, як: С. Міщенко, Г. Ползікової, Н. Грицюк, які відмічали, що залежно від мети податкової оптимізації, можуть бути визначені основні моделі податкової поведінки підприємств; О. Мороз, В. Семцов, О. Воробей, які поставили за дослідницьку мету виявити характер податкової оптимізації, що здійснюється вітчизняними підприємствами, описуючи певні інструменти і схеми цього процесу [4; 5; 6; 7; 8].

Дослідники роблять висновок про те, що реальні податкові відносини інституціональних суб'єктів не є гармонічними через опортуністичні дії однієї зі сторін, причому, схильною до опортунізму стороною, визнаються зазвичай підприємства, керівництво яких з «легкістю» переходить до опортуністичних дій, принаймні у сфері податкових відносин, використовуючи будь–який привід. Більш того, вважається, що взагалі од–

ним із найважливіших показників ефективності податкового менеджменту підприємств є саме мінімізація їх податкових зобов'язань шляхом законного використання існуючих протиріч Податкового кодексу України [2] у своїх інтересах.

Ми вважаємо, що визначена вище проблематика дослідження моделі податкової поведінки підприємств як опортуністичної, породжує багато інших питань, пов'язаних з: розробкою критеріїв ідентифікації опортунізму інституціональних (держави, підприємства) та персоніфікованих (домогосподарства, індивіди) суб'єктів, принаймні у податковій сфері; з'ясуванням причин і наслідків вибору підприємствами опортуністичних моделей поведінки, що не є повністю вирішеними та вимагає подальшого поглибленого дослідження, спираючись на дослідницький потенціал економічної науки.

Формулювання цілей статті. Зважаючи на сказане, метою даної роботи є визначення причин аномійних деформацій податкової поведінки вітчизняних підприємств як опортуністичної, з'ясування рівня безповідальності егоїстичних цілей їх податкового менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як відмічалось вище, наразі вже з'явилися праці, в яких дослідження податкової поведінки підприємства пов'язується з цілями обраної керівництвом стратегії податкової оптимізації (фактично мінімізації податків як вимушених витрат), що може припускати порушення податкових та інших зобов'язань, й свідчити про приховане «зазіхання» на інтереси держави як отримувача податків та інтереси суспільства як інтегрованого суб'єкта податково–бюджетних відносин. Однак, опортуністична модель поведінки не отримала системного викладення, досліджувались лише певні інструменти і механізми опортуністичних дій мікроекономічних суб'єктів, без ув'язки з деформацією цілей (перед усім податкових) та вибором підприємствами легітимних, але приховано–безповідальних, чи нелегітимних й відверто–безповідальних засобів їх досягнення.

Ідея використання інструментів податкової оптимізації достатньо висвітлювалась у роботах Г. Ползікової, С. Міщенко, які відмічали, що залежно від мети цієї оптимізації, можуть бути визначені основні моделі податкової поведінки підприємств, отже, різні схеми та інструменти мінімізації податкових сум [5; 6], а саме:

1) сплата податків без застосування платником податків спеціальних заходів із зменшення обсягу податкових зобов'язань (законослухняна податкова поведінка). За цією моделлю податкової поведінки суб'єкт не припускає застосування до нього санкцій за порушення податкового законодавства. Якщо керівництво підприємства не вступає в конфлікт з органами контролю за питаннями оцінки правомірності ведення податкового обліку, й за результатами податкових перевірок не оскаржує будь-які фінансові санкції, то таку податкову поведінку називають також «обережною» конформістською;

2) якщо керівництво підприємства вважає за можливе вступити в конфлікт із органами контролю щодо оцінки правомірності здійснення податкового обліку лише у випадку впевненості в позитивному результаті, отже, за результатами перевірок приймає рішення щодо оскарження лише невідповідних законодавству (на думку підприємства) значних сум фінансових санкцій, то це так званий «зважений» варіант законослухняної податкової поведінки. Такі дії керівництва деякі вчені кваліфікують як грамотне податкове планування, коли платник податків, з однієї сторони, не порушує норми податкового законодавства, а з іншої, зменшує суму податкових платежів шляхом застосування законодавчих норм у своїй практичній діяльності [4, с.167]. Грамотне податкове планування є суттєвою рисою цивілізованої моделі податкової поведінки як підприємств, так і держави, іншими словами, це модель проведення «політики бездоганної ділової репутації» у межах соціально-відповідальної діяльності соціуму [1].

3) «ризиковий» варіант законослухняної поведінки може демонструвати керівництво підприємства, яке вирішує конфліктувати з органами контролю не залежно від результатів конфлікту, орієнтуватися лише на встановлені законодавством нормативні акти, ігнорувати не відповідні законам роз'яснення органів контролю й оскаржувати результати перевірок, які не відповідають законодавству;

4) ухилення від сплати податків. Ця модель заснована на прямому порушенні платником податків норм податкового законодавства з метою максимального зменшення сум податкових зобов'язань;

5) обхід податків. Платник податків прикладає зусилля для того, щоб не бути визнаним як

учасник податкових правовідносин, або уникає виникнення тих обов'язань, що у сукупності досягається як легітимними засобами (уникнення окремих видів доходів, форм підприємницької діяльності, що пов'язані з обов'язком сплачувати податки), так і нелегітимними засобами (платник податків не встає на податковий облік, не реєструє свою підприємницьку діяльність, тощо).

Ми маємо додати, що саме останні (четверта і п'ята) моделі податкової поведінки підприємств є конкретизацією опортунізму мікроекономічних суб'єктів, спровокованого як об'єктивним чинником (опортуністичними діями держави: надмірним адмініструванням, посиленням податкового навантаження тощо), так і суб'єктивними рішеннями керівництва підприємств щодо використання таких схем оптимізації оподаткування з метою виключно збільшення власних прибутків, як [9, с.153]:

а) виведення грошей з під оподаткування легітимним чи нелегітимним шляхом; переказ грошей у галузь з меншим рівнем оподаткування, незважаючи на інтереси галузі, регіону, країни; б) відтермінування сплати податкових платежів – перенос на наступні періоди; в) мінімізація податкових зобов'язань шляхом законного використання існуючих протиріч Податкового кодексу України [2].

Активне використання цих схем в українській господарській практиці, відмічає вчений Д. Адамов, сприяє перерозподілу ресурсів на рівні підприємств з метою прискорення операційного й виробничого циклів, і у той же час провокує систематичний відтік грошей від доходної частини бюджету країни [9].

При цьому, слід відзначити, що вибір підприємствами опортуністичної податкової поведінки як різновиду аномії інституціонально-економічних відносин на практиці вже визнається звичайним явищем. За будь-якою об'єктивною чи суб'єктивною нагодою керівництво підприємств приймає рішення щодо переходу до відвертої «ризикової» законослухняної податкової поведінки, яка може видозмінитися у приховані опортуністичні дії, що можуть кваліфікуватися як: а) економічні правопорушення (нанесення збитків) по відношенню до держави та зайнятого працездатного населення; б) безповідальні дії по відношенню до власного персоналу та соціуму в цілому, що ставлять під сумнів обґрунтованість теоретичних тверджень про нагрілу необхідність для підприємств самопо-

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

зиціонуватися як такі, що обрали соціально-відповідальну модель господарської поведінки.

Характеристику суб'єктивних мотивів тягіння податкової поведінки керівництва підприємств до опортунізму можна отримати за допомогою структурного аналізу чинників, що вплинули на повноту виконання їх податкових зобов'язань (див. таблицю), з якої видно, що загальна сума недоїмки, що певним чином втілює збиток, що міг би бути нанесений державі, якби не контрольна діяльність органів Державної фіскальної служби, протягом 2015–2019 рр зросла в цілому (із врахуванням погашення недоїмки) на 6546 млн. грн., причому, найбільш інтенсивний приріст (на 24846 млн. грн.) відбувся протягом 2017–2018 рр.

Характеризуючи структуру мотивів підприємств (за табл.) щодо вибору опортуністичної податкової поведінки, слід відзначити, що протягом 2015–2019 рр відбулося зростання частки недоїмок через: а) навмисні викривлення інформації (на 8,11%), тобто через приховану умисну опортуністичну поведінку; б) арифметичні помилки (на 4,3%), що свідчить про недбале відношення до виконання податкових зобов'язань, відсутність бажання чи/та коштів автоматизувати податковий облік; в) невірне тлумачення відповідних інструкцій щодо розрахунку податків (на 2,99%), незважаючи на значну кількість платних і безкоштовних он-лайн консультацій, що пропонуються.

Більш наочно співвідношення чинників порушення виконання податкових зобов'язань з пози-

Оцінка чинників податкової поведінки вітчизняних підприємств за період 2015–2019 рр.

Показник	2015 рік	2016 рік	2017 рік	2018 рік	2019 рік	Абсолютне відхилення, +/-				
						2015–2016 роки	2016–2017 роки	2017–2018 роки	2018–2019 роки	2015–2019 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Сума недоїмки, млн. грн.	20705	19612	27251	52097	27251	-1093	7639	24846	-24846	6546
з них через:										
навмисне викривлення інформації	5321	5903	7997	12904	9214	582	2094	4907	-3690	3893
арифметичні помилки	3171	3470	4103	12777	5345	299	633	8674	7432	2174
невірне тлумачення відповідних інструкцій щодо розрахунку податків та зборів	8207	9305	12987	24598	9987	1098	3682	11611	-14611	1780
інші причини	4006	934	2164	1818	2705	-3072	1230	-346	887	-1301
2. Ємність перешкод, %, у т.ч.:										
навмисне викривлення інформації	25,70	30,10	29,35	24,77	33,81	4,40	-0,75	-4,58	9,04	8,11
арифметичні помилки	15,32	17,69	15,06	24,53	19,61	2,38	-2,64	9,47	-4,91	4,30
невірне тлумачення відповідних інструкцій щодо розрахунку податків та зборів	39,64	47,45	47,66	47,22	36,65	7,81	0,21	-0,44	-10,57	-2,99
інші причини	19,35	4,76	7,94	3,49	9,93	-14,59	3,18	-4,45	6,44	-9,42
3. Загальна сума надходжень до бюджетів всіх рівнів, тис. грн.	917,32	1687,38	623,03	522,82	426,04	770,07	-1064,36	-100,21	-96,78	-491,27
4. Рівень недоїмки відносно загальної суми надходжень, %	2,26	1,16	4,37	9,96	6,40	-1,09	3,21	5,59	-3,57	4,14

Джерело: побудовано за [10].

ції підприємств, чи демотиваторів результативного податкового процесу з позиції держави, наведені на рисунку, з якого видно, що найбільш впливовим чинником податкової поведінки підприємств є суто опортуністичний чинник – навмисне викривлення інформації, через що їх податкова поведінка може бути визначена як опортуністична.

Щодо невірних тлумачень податкового законодавства, то причиною його виникнення є можливо недостатньо ефективна робота фіскальних органів щодо кваліфікованої консультаційної допомоги платникам податків з огляду на динамічні зміни в податковому законодавстві. Отже, можна визначити, що: по-перше, «ризикова» податкова поведінка підприємств як і раніше тягнє до приховано опортуністичної форми реалізації; по-друге, на підприємствах відпрацьовується практика «подвійних стандартів реалізації податкової стратегії: презентується формальна, а впроваджується неформальна податкова стратегія з прихованим набором опортуністичних інструментів і механізмів. В цьому сенсі слід відмітити, що поставлені підприємством тактичні цілі податкової оптимізації фактично обумовлюють великий діапазон взаємодій у сфері податкових відносин з державою (отже, моделей податкової поведінки мікроекономічного суб'єкта): від неприхованого, відкритого зниження податкового навантаження на законних підставах до прихованого збільшен-

ня прибутків за рахунок незаконних й напівзаконних, сумнівних заходів щодо мінімізації податкових платежів до державного бюджету.

Підтвердженням цього висновку є те, що крім навмисних/ненавмисних математичних помилок, викривлення інформації, невірних тлумачень інструкцій щодо розрахунку податкових сум як інструментів опортуністичної податкової поведінки, керівництво підприємств активно схиляється до створення прихованих «стійких» опортуністичних схем на кшталт: а) укладання імпліцитно-реляційних угод корупційного змісту між підприємствами та податковими органами; б) створення так званих «конвертаційних центрів» тощо.

Як відомо, імпліцитно-реляційними вважаються угоди, які за своїм змістом є прихованими неформальними угодами, такими, що спираються на особливі відносин сторін. Як відмічає дослідник В. Семцов, під реляційними «... слід розуміти контракти, у яких конфлікти між учасниками угоди вирішуються не зовнішньою керувальною структурою (третьою стороною), а внутрішніми («вбудованими») механізмами» [11, с.24]. Внутрішнім механізмом, на нашу думку, виступає взаємна прихована згода використовувати будь-які опортуністичні заходи. Такі «вбудовані» опортуністичні механізми практикуються в межах пропонованої державою політики погодження умов примирення з платниками податків.

Ємність перешкод щодо податкового процесу в Україні у 2015–2019 рр.

Джерело: побудовано автором за [10].

Сутність примирень, відмічають вчені О. Мороз, В. Семцов, зводиться до того, що органи влади організують роботу робочих груп з координації дій для досягнення примирень у судових справах за позовами суб'єктів господарювання щодо оскарження податкових повідомлень – рішень [7]. Фактично досягнення примирень означає укладання корупційних угод за результатами перевірок податкових органів, коли виявлені реальні порушення податкового законодавства. Негативним наслідком таких угод між підприємствами та податковими органами, відмічають автори, є ефект «захоплення державного регулятора», тобто підпорядкування інтересам мікроекономічних суб'єктів дій регуляторного органу, регулюванням діяльності яких цей державний орган має ефективно займатися [7].

Альтернативою практики примирення, пишуть О. Мороз, Н. Карачина, В. Семцов, Н. Мандзюк, вважається використання посередницьких послуг «конвертаційних центрів», які замість погодження рішень щодо примирення, здійснюють конвертацію безготівкових коштів у готівку, а також займаються переведенням коштів на розрахункові рахунки фіктивних підприємств з метою ухилення від сплати податків [12], що фактично означає «закріплення» ще одного механізму поширення явно деліквентного характеру опортуністично-корупційних відносин у податковій та інших сферах економіки [8].

Слід також додати, що через повільне спрацювання чи, навіть, не спрацювання механізмів компенсації нанесених державі збитків, останні іноді залишаються зовсім невідшкодованими, то ця ситуація: а) підштовхує підприємців до повторного скоєння правопорушень, принаймні у податковій сфері; б) ставить в цілому під сумнів ефективність державного механізму регулювання фінансових потоків в країні; в) свідчить про перешкоди фінансового забезпечення реалізації життєво важливих функцій соціуму. Цей висновок дає підставу визначити, що опортуністична поведінка підприємств по відношенню до держави з неминучістю породжує опортунізм підприємств по відношенню до соціуму.

Висновки

Підсумовуючи сказане, слід зробити теоретико-методологічний висновок про формування та неформальну інституціоналізацію у транзитивних

економіках опортуністичної моделі поведінки інституціональних (держави – підприємств) суб'єктів у всіх сферах господарської діяльності суспільства (не лише розподільній і перерозподільній, у тому числі податковій). Першочерговою причиною домінування опортуністичної моделі поведінки є порушення балансу інтересів означених суб'єктів, створення конфлікту між ними, коли кожна сторона, реалізує приховані опортуністичні цілі за рахунок іншої сторони, при цьому суспільство загалом втрачає набагато більше, аніж виграш хоча б однієї з цих сторін. Кожна сторона, включаючи соціум в цілому, підпадає під негативну дію неринкового за своєю суттю інституціонального клімату, страждає від «аномійного» стресу, нормою якого стало порушення угод, невиконання обов'язків, нав'язування невігідних умов господарювання, домінування владно-політичних чинників над раціонально-економічними у системі інституціонально-економічних відносин, і як результат – зворотній опортунізм підприємств, що «підживлюється» також суб'єктивними демотиваторами законослухняної податкової поведінки.

Подальші дослідження у цьому напрямку можуть бути, на нашу думку, пов'язані із поглибленим вивченням механізмів (політичних, інституціонально-правових, економічних тощо) системного опортунізму як принципу формування деформованих господарських відносин у розширеній інституціонально-персоніфікований структурі економічних суб'єктів за рівнями [держави – підприємства – домогосподарства – індивіди].

Список використаних джерел

1. Глуценко А.А. Моделі поведінки платників податків у системі економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://thesis.at.ua/publ/2014_r_bezpekoznavstvo_teorija_ta_praktika_15_03_15_04/glushhenko_a_a_modeli_povedinki_platnikiv_podatkiv_u_sistemi_ekonomichnoji_bezpeki_pidpriemstva/10-1-0-315 (дата звернення 28.07.2022).
2. Гринчук Ю.С. Податковий менеджмент в системі управління підприємством [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://magazine.faaf.org.ua/podatkoviy-menedzhment-v-sistemi-upravlinnya-pidpriemstvom.html> (дата звернення 28.07.2022).
3. Юдіна (Каламбет) С.В., Сілін Р.С. Економічні рівні податкового менеджменту. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2017. № 3 (42). С. 152–155.

4. Грицюк Н.О. Принципи і фактори, що впливають на формування податкової політики на підприємствах хімічної промисловості України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2014. № 7(2). С. 165–167.

5. Ползікова Г.В. Методи та інструменти податкової оптимізації. Економічний простір. 2015. № 93. С.221–229.

6. Мищенко С.Г. Стимулирование экономического развития: аспекты налогообложения: монография. Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2009. 307 с.

7. Мороз О.В., Семцов В.М. Фінансові аспекти ідентифікації сучасних прихованих економічних процесів. Облік і фінанси. 2014. №2 (64). С.108–115.

8. Воробей О.В. Розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з діяльністю конвертаційних центрів. Дисертація... к.ю.н. Спеціальність: 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2019. 249 с.

9. Адамов Д.В. Сутність та значення податкового механізму у розбудові теорії державного управління. ДонДУУ. Менеджер. 2015. №1(69). С.149–155.

10. Плани та звіти роботи органів Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/237691.html> (дата звернення 28.07.2022).

11. Семцов В.М. Методологічні підходи до типології контрактів в економіці. Вінницького політехнічного інституту. Економіка та менеджмент. 2010. № 6. С.23–25

12. Мороз О.В., Карачина Н.П., Семцов В.М., Мандзюк Н.Ф. Інституційні основи опортуністичних моделей поведінки в аграрній сфері України. Агросвіт. 2015. № 9. С. 8–13.

References

1. Hlushchenko A.A. Modeli povedinky platnykiv podatkov u systemi ekonomichnoi bezpeky pidpriemstva https://thesis.at.ua/publ/2014_r_bezpekoznavstvo_teorija_ta_praktika_15_03_15_04/glushhenko_a_a_modeli_povedinki_platnikiv_podatkiv_u_sistemi_ekonomichnoji_bezpeki_pidpriemstva/10-1-0-315. (data zvernennya: 28.07.2022).

2. Yu.S. Hrynychuk Podatkovi menedzhment v systemi upravlinnia pidpriemstvom. <https://magazine.faaf.org.ua/podatkovi-menedzhment-v-sistemi-upravlinnya-pidpriemstvom.html>. (data zvernennya: 28.07.2022).

3. Yudina (Calambet) S.V., Silin R.S. (2017). Economic levels of tax management. Scientific and industrial magazine Biznes-navigator [Business-navigator], 3 (42), 152–155.

4. Hrytsyuk N.O. (2014). Principles and factors affecting the formation of tax policy at enterprises of the chemical industry of Ukraine. Naukovyy visnyk Kherson's'koho derzhavnoho universytetu. Seriya Ekonomichni nauky. [Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic sciences series], 7(2), 165–167.

5. Polzikova G.V. (2015). Methods and tools of tax optimization. Ekonomichnyy prostir. [Economic space], 93, 221–229.

6. Myshchenko S.G. (2009). Stimulation of economic development: aspects of taxation: monograph. Donetsk: LLC Yugo-Vostok, Ltd., 307 p.

7. Moroz O.V., Semtsov V.M. (2014). Financial aspects of identification of modern hidden economic processes. Oblik i finansy. [Accounting and finance], 2 (64), 108–115.

8. Vorobey O.V. (2019). Investigation of criminal offenses related to the activities of conversion centers. Dissertation... Doctor of Law Specialty: 12.00.09 – criminal process and forensics; forensic examination; investigative activity. National Academy of Internal Affairs. Kyiv, 249 p.

9. Adamov D.V. (2015). The essence and significance of the tax mechanism in the development of the theory of public administration. DonDUU. Menedzher. [DonDUU. Manager], 1(69), 149–155.

10. Plans and reports of the work of the bodies of the State Fiscal Service of Ukraine <http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/237691.html> (data zvernennya: 28.07.2022).

11. Semtsov V.M. (2010). Methodological approaches to the typology of contracts in the economy. Vinnyts'koho politekhnichnoho instytutu. Ekonomika ta menedzhment. [Vinnytsia Polytechnic Institute. Economics and management], 6, 23–25.

12. Moroz O.V., Karachina N.P., Semtsov V.M., Mandzyuk N.F. (2015). Institutional foundations of opportunistic behavior patterns in the agrarian sphere of Ukraine. Ahrosvit [Agroworld], 9, 8–13.

Дані про авторів

Овсчкіна Олена Андріївна,

д.е.н., Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, професор кафедри економіки і підприємництва

e-mail:ele89101431@gmail.com

Гнатенко Ірина Анатоліївна,

д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

e-mail:q17208@ukr.net

Клименчукова Наталія Сергіївна,

к.е.н., доцент, докторант, ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ, Україна
e-mail:klymenchukova@ukr.net

Data about the authors

Olena Oviechkina,

Doctor of Economic Sciences, East Ukrainian Volodymyr Dahl National University, Professor Department of Economics and Entrepreneurship
e-mail:ele89101431@gmail.com

Iryna Hnatenko,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship and Business Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv, Ukraine
e-mail:q17208@ukr.net

Nataliia Klymenchukova,

PhD (Economics), Associate Professor, Doctoral Candidate, National Academy of Management, Kyiv, Ukraine
e-mail:klymenchukova@ukr.net